

LIRIK KECHINMADA MOTIVLARINI O'RGANISH

Fayzullaeva Sayatxon Uzakbaevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd) O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali "Ijtimoiy- gumanitar fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Bekchanova Ulbo'lsin Xamid qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali "Kutubxona – axborot faoliyati" 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14010977>

Tayanch so'zlar: lirik kechinma, sheriya, lirik qahramon, she'r, ichki forma.

Ключевые слова: лирическое возбуждение, поэзия, лирический герой, стихотворение, внутренняя форма

Key words: lyrical excitement, poetry, lyrical hero, poem, inner form

Lirik asarlarda motiv sujet asardagidan farq qiladi. Lirik va epik motivlarning farqli xususiyati haqida I.V.Silantev monografiyasida fikr bildiriladi. Olim motivlarga voqeviy jihatdan yondashib, epik asarlarda voqea muallif tomonidan bayon etilishi, lirik asarlarda esa kitobxon bevosita qatnashishini anglatadi. Natijada lirik asar voqeasi subyektivlashadi [1]. Shoirning poetik mahorati asosida yaratgan kechinmasi faqat shoirning tanho o'ziniki bo'lib qolmasdan kitobxonning ham ichki olamiga ta'sir qiladi. Rus olimlaridan E.Proshin, A.Appolonova, N.Vershina, K.Xetagurova, A.Kalashnikova, o'zbek adabiyotshunosligida lirik motiv masalasi so'nggi paytlarda o'rganish obyekti sifatida tanlangan. U.Qobilov, N.Qodirova, M.Klicheva va bosqalarning ilmiy ishlarida lirikada motiv masalasi maxsus o'rganiladi. Qoraqalpoq adabiyotshunosligida bu masalalar oldin o'rganilmagan, degan xulosa kelib chiqishi tabiiy. Badiiy asardagi motiv va uning badiiy xususiyati umimiy poetika tarkibida o'rganildi [2]

Biz maqolada hozirgi qoraqalpoq poeziyasida lirik kechinmalarning motivlarini o'rganish obyekti qilgan shoirlar B.Seytaev, O.Satbaev, M.Jumanazarova va P.Mirzabaevalarning ijodini o'rganishda mushtarak xususiyatlarini umumlashtirib quyidagi guruhlariga ajratib o'rganishni lozim topdik: 1) vatanga muhabbat motivi; 2) oshiqlik va yor ishqı motivi; 3) yaqin insonlar yodi motivi; 4) jamiyatda yolg'izlanish motivi; 5) ijodkorlikka sodiqlik motivi va b.

Hozirgi qoraqalpoq poeziyasida shoirlar o'z lirik asarlarida *vatanga muhabbat motivi* asosida ichki hayajonini goh sevinib, goh kuyunib, goh nolib tasvirlashining guvohi bo'lamiz mumkin. Masalan, O.Satbaevning vatanga

muhabbat motivi asosida yaratilgan she'rlariga e'tibor berganimizda, uning vatanni va tug'ilgan yerni kuylashning an'anaviy shakllaridan yiroqlashib boshqacharoq yo'l tanlaganining guvohi bo'lamiz. Masalan, «Qorekenglik» she'rida el-yurt go'zalligini, ko'ngilga yaqin jihatlarini bekorga maqtab kuylamaydi. Aksincha, o'z elining olg'a rivojlanishiga qadam qo'ymay, o'zgarishsiz yashayotganiga qayg'uradi.

Umr yo'li qing'ir-qiyshiq,
Ayt, nelarni ko'z ko'rmaydi,
Hamma narsa o'zgarsa ham,
Qoraqalpoq o'zgarmaydi [3]

Shoir Bazarbay Seytaevning tug'ilgan yer haqidagi she'rlarida vatanga muhabbat motivini yuksak ko'tarinkilik bilan, kuchli his tuyg'u bilan kuylagani sezilib turadi. Masalan, shoirning Vatan haqidagi she'rlaridagi ichki kechinmalaridan tug'ilgan yerning va el-yurtning bugungi erkin va baxtli hayotidan qanoatlanib sevinish tuyg'ulari sezilib turadi.

Shoir Minayxan Jumanazarovanning har bir asarida tasvirlangan vatanparvarlik g'oyalari lirik qahramon kechinmasining pafosini belgilab turadi. Shoir P.Mirzabaevaning vatanga muhabbat motividagi kechinmalari oldin keltirib o'tgan shoirlardan tubdan farq qiladi. Shoirning lirik qahramoni xalqchilligi bilan ajralib turadi. Shoir kechinmalarida ona vatan go'zalligi birinchi o'ringa ko'tarilmaydi, el-yurtiga, umumxalq insoniylik xususiyatlariga sevinadi.

Hozirgi qoraqalpoq poeziyasida *oshiqlik va yor ishq* motividagi keshinmalar lirik qahramonlarning tabiiy (jinsiy), timsoliy va ramziy, ijtimoiy va estetik-etik qarashlaridan har xil mazmunlarda tasvirlanganining guvohi bo'lamiz. Bunda shoirlarning o'ziga xos uslubiy xususiyatlaridan kelib chiqib yorga bo'lgan kechinmalarini berishda turli poetik usul va vositalardan mohirlik bilan foydalanganining guvohi bo'lamiz.

Maqolada tahlil qilingan materiallar asosida hozirgi qoraqalpoq poeziyasida shoirlar ijodida *yaqin insonlar yodi* motividagi kechinmalarning ko'plab tasvirlanganini ko'rishimiz mumkin. Ayriliq, yo'qotish, topish, uchrashuv, shuningdek, insonlarga xos bo'lgan ichki tuyg'ular oila a'zolari bilan birgalikda ijodkor qalbida ham katta ma'naviy yuksaklikni yoki shodlik hissini paydo qiladi. Mana shunday ichki tuyg'ular asosida ham she'r yaratilishi tabiiy. Masalan, Shoir B.Seytaevning «O'tganlarni eslash a'lo fazilat» she'riy to'plamida shoirning onasini eslashi, farzanddan ajralib qolish kechinmalari uning qalbidan chiqqan g'am-tashvishlaridan yaralgani ko'rinib turibdi.

– Ag'il-tègil ko'z yoshlari,

Mungli ona bo'zlab oh urar.
Farzandining marmar toshdagi,
Siypalaydi peshonasidan.

Shuningdek, shoirning «Ma'naviy suhbat», «Mangu armon», «Dardimni qog'ozga to'kib turibman...» she'rlarida lirik qahramonning farzandidan ayrilish haqidagi kechinmalari ellegik mazmunda yorqin aks ettirilgan.

Shoir M.Jumanazarovning she'rlarida yaqin insonlar yodi motividagi kechinmalari kenglik xronotopini bir oz kengroq olib, o'z oilasi bilan emas, xalqaro miqyosni egallaydi. Shoir onani kuylasa butun elning bolalari tilidan kuylaydi, agar farzandini kuylasa, butun el onasi tilidan kuylaydi. Qarindoshlik tuyg'ulari ham shunday. Masalan, uning «Onajon» she'ri tirik yetim bolalar tilidan beriladi:

«Yetti yangam yig'ilib,
Yolg'iz onam bo'lolmas»,
Yormam borar suyulib,
Kulcha yopib berolmas [4].

Uning «Onajon», «Qizlarimni qizg'onaman», «Aka», «Norasida», «Nevara ko'rdim, oy ko'rdim», «Arzay qizim, oy qizim», «Jumaboyga» (umrlik yo'ldoshi), «Yot bo'lding-ku, qarog'im» (Qarindoshlik) va shu kabi boshqa bir necha she'rlarining mazmunini yaqin insonlar haqidagi kechinmalari tahkil qiladi.

Hozirgi qoraqalpoq poeziyasida *jamiyatda yolg'izlanish motivi* ko'pgina qoraqalpoq shoirlarining ijodidan chetda qolmagan. Jamiyatda yuz berayotgan hodisalarga shoirlar o'z fikr-xayollarini, antipatiyasi va simpatiyalarini poetik tarzda bildirib boradi. Bunday motivdagi lirik kechinmalar o'quvchining o'z davriga, jamiyatga, hattoki, o'ziga-o'zi baho berib, haqiqiy mardlik pozitsiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, lirik asarlarda *ijodkorlikka sadoqat motvida* berilgan kechinmalarda tabiat tomonidan berilgan shoirlik qobiliyat, ilhom va ilohiy iste'dodning alohida e'tibor bilan tilga olinishini ba'zan uchratamiz. Masalan, shoir O.Satbaev «Yorilish» she'rida badiiy ijod jarayonini maishiy hodisalar bilan taqqoslab, kuchli «yorilishning» natijasini ko'rsatish orqali shoilarga xos yo'shni, iste'dodni harakatdagi detallar yordamida yuqori sur'atda ilhomlanib yetkazadi.

Shoir yuragida «yorilish» bo'lmay,
She'rlar tug'ilishi hech mumkin emas.
Tuyg'u vulkanlari tikka otilmay,
Tug'ilgan qo'shiqlar...yo'q, qo'shiq emas! [5]

Shoirning «Ey, yashin! Men sendan so‘ramayman o‘t...», «Kaskadyorlar», «Bir kunlik umri bor maqolalar», «Bir shoirsimonga», «Ona tilim», «Qishlog‘im» she‘rlarida shoirlik, qobiliyat, ilhom haqidagi ijodga sodiqlik motividagi kechinmalari poetik usulda tasvirlanadi. Shiningdek, shoir B.Seytaevning «Duel», «Iste‘dod qadri», «Qoqilmasin mingan tulporing» (A.Oripovga bag‘ishlov), «Yettinchi osmondagi g‘oyibona suhbat» (I.Yusupovga bag‘ishlov), «Sen shoirni sevasan, jonim», shoir M.Jumanazarovanning «Yakka qoldiring», «Qalbimda bir tuyg‘u tug‘yoni», «Menga she‘rimdan o‘zgasi yolg‘on», «Shoirning yoriga», shoir P.Mirzabaevaning «Qoraqalpog‘iston yozuvchilar uyushmasida tug‘ilgan fikrlar», «Oy qiz! O‘ylandingmi safar oldidan», «Tug‘ilish» va boshqa she‘rlarda shoir qalbida paydo bo‘lgan kechinmalar o‘xshash predmet, obyektiv detallar bilan taqqoslab, mohirlik bilan yetkazib beriladi. She‘rlarning har birida shoirlikning sharti, qadr qimmatini haqidagi qimmatbaho qarashlar keng o‘rin oladi, kechinmalari bilan parallel tarzda badiiy tasvirlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Силантьев И. В. Поэтика мотива. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 86-87.
2. Жәрімбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхы. – Нөкис: Билим, 2004; Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. – Нөкис: Билим, 2004.
3. Сәтбаев О. Ай сығалайды. (Қосықлар хәм поэма). – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – Б. 13.
4. Жуманазарова М. Кетпек ушын келгенмен... Таңламалы шығармалары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011. – Б. 19-20.
5. Сәтбаев О. Ай сығалайды. (Қосықлар хәм поэма)